

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

O PROJETO MODERNISTA DO PARQUE DO IBIRAPUERA

*Wesley Macedo**

* Graduando em Arquitetura e Urbanismo – Universidade São Marcos. Pesquisador de Iniciação Científica.
Orientação: Miriam Escobar. E-mail: wesleymacedo@bol.com.br

Resumo

O Parque do Ibirapuera se apresenta na cidade de São Paulo como um dos parques urbanos mais importantes e freqüentados pela população paulistana. Suas atividades de lazer e cultura o caracterizam como um dos únicos espaços livres da cidade onde a sobreposição de funções acontece de maneira efetiva.

Aos arquitetos e urbanistas cabem algumas indagações no que se refere à conceituação do projeto para a construção do parque, a confirmação de sua finalidade e, consecutivamente, o desenho resultante desse processo.

O presente trabalho tem como intenção trazer à tona considerações a respeito da concepção do projeto modernista que embasou a construção do Parque do Ibirapuera, em 1954. São apresentados estudos históricos que fundamentam nossa teoria de análise e estudos analíticos que nos encaminham para as hipóteses que concluem nossa crítica do projeto arquitetônico e urbano-paisagístico do Parque do Ibirapuera, bem como das posturas e decisões da equipe de arquitetos liderada por Oscar Niemeyer e da “Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo”.

Palavras-Chave

Parques Urbanos; Parque do Ibirapuera; IV Centenário de São Paulo.

Abstract

Ibirapuera Park comes in Sao Paulo city as one of the most important and frequented urban parks by the population from this city. Its leisure and cultural activities qualify it as one of the only public open spaces in the city where this overlap happen in an effective way.

To the architects and urban planners it is reasonable some inquiries in what they refer to the concept of the project for the park construction, the confirmation of its purpose and, consequently, the resulting design of that process.

This essay has as an objective bring considerations about the modernist project conception that based the Ibirapuera Park construction, in 1954. It is brought historical and analytcal studies that guide us to reflect on our comments about the Ibirapuera architectonic, urban and landscape design, as well as about the

decisions from Oscar Niemeyer and “Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo”.

O PROJETO MODERNISTA DO PARQUE DO IBIRAPUERA

1. Introdução

O projeto modernista que embasou a construção do Parque do Ibirapuera pode ser lido como um ato de valorização e confirmação da idéia do progresso que São Paulo conquistara ao longo de sua existência, tendo se destacado nacionalmente e assumindo papel de vanguarda na economia do país, principalmente ao longo da primeira metade do século XX, tendo, assim, a exacerbação de tal grandeza em 1954.

A modernidade do conjunto arquitetônico de Oscar Niemeyer vem representar todos os ideais da concretização da imagem do IV Centenário de São Paulo e as aspirações da construção de um Parque de grande importância à cidade, como já haviam pensado Pires do Rio e Prestes Maia, reforçam o ideário que contextualiza a implementação do Parque na cidade.

Não é estranho, portanto, entender a importância que o Parque adquiriu em sua inauguração, agregando à sua responsabilidade de sediar um evento de tamanha grandeza como o IV Centenário, o valor de uma representação arquitetônica modernista, símbolo de avanço e progresso.

2. Antecedentes Históricos

O sítio que recebeu a implantação do Parque do Ibirapuera fazia parte, em suas origens, de uma extensa região remanescente de terras indígenas que se estendia desde o município de Santo Amaro até a Várzea do Ibirapuera, no Caminho do Virapoeira ¹. Essa várzea era configurada pelos limites dos córregos Caaguaçu e Sapateiro, responsáveis pelo constante alagamento do local. A várzea serviu, por muito tempo, como pasto para os animais que eram levados ao Matadouro Municipal, instalado nas imediações, bem como para os animais da Companhia de Bombeiros – designando ao local o nome de “Invernada dos Bombeiros”.

A implantação do sistema de bondes elétricos que liga vram o alto da Vila Mariana até as encostas da várzea do Ibirapuera, principalmente por causa do Matadouro

1 TORRES, Maria Celestina Teixeira Mendes. Ibirapuera – São Paulo: Ed. Novos Horizontes Ltda., 1977. p. 79.

Municipal, foi responsável pelo rápido crescimento da região, da inserção da várzea no *tecido* urbano da cidade e, conseqüentemente, pelo interesse do poder público municipal em ter o domínio dos terrenos devolutos da várzea para a recuperação de seu solo e a destinação de um novo e mais apropriado uso ao lugar.

Fig. 01 – Matadouro Municipal. Fonte: Fundação Patrimônio da Energia em São Paulo. In: TOLEDO, Benedito Lima de. São Paulo Registros. São Paulo: Ed. Eletropaulo, 1982.

No final do século XIX, em 1887, a prefeitura alegava que a várzea deveria ser destinada a abrigar um *campo para o povo*² – um lugar destinado ao uso público. A partir de 1920, a idéia da implantação de um parque no local teve a contribuição e apoio significativo do prefeito Pires do Rio e também do engenheiro-arquiteto Francisco Prestes Maia.

Durante a gestão municipal de Pires do Rio (1926-1930) foram enviados à Câmara Municipal alguns relatórios que defendiam a implantação de um parque na várzea do Ibirapuera. O prefeito alegava que um parque naquele local garantiria à cidade um acréscimo de áreas verdes, uma vez que as mesmas já se encontravam em escassez devido ao significativo crescimento urbano. Acrescentava, ainda, que os terrenos da várzea do Ibirapuera “*poderiam se transformar num imenso jardim ou parque, com área igual a do Hyde Park de Londres, ou igual a metade do Bois de Boulogne, de Paris*”³.

Desta maneira, Pires do Rio negociou com o poder Estadual a permuta do terreno onde funcionava o Viveiro Municipal da Água Branca por parte dos terrenos que configuravam a várzea do Ibirapuera.

“Com a lei n.º 16, de 13 de novembro de 1906, (...) o Estado outorgou ao Município de São Paulo a propriedade de 1500 m2 na várzea de Santo Amaro. Pelo decreto n.º 2.669, de 17 de maio de 1916, o Governo Estadual

2 São Paulo (cidade) Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Origem histórica das praças e aberturas verdes da cidade de São Paulo. São Paulo: [s.n.] [19--]

3 Relatório do prefeito Pires do Rio, 1927. Acervo da Divisão do Arquivo Histórico Municipal “Washington Luís” – DPH / SMC.

de São Paulo declara incorporada ao patrimônio municipal os terrenos devolutos contidos na várzea do Ibirapuera cuja linha divisória começa no cruzamento da rua Nova com o córrego do Sapateiro, onde existe um valo; segue esse valo até a estrada velha de Santo Amaro; por esta na direção sul, até o marco cravado na beira da estrada, junto à chácara do coronel Piedade; desse ponto, acompanha a linha perimétrica do círculo com raio de seis quilômetros, até o ponto inicial, confrontando, ao Norte, com a Invernada do Corpo de Bombeiros, a Este com Vila Clementino, ao Sul, com a cia. Territorial Paulista, Antonio de Andrade e outros, a Oeste, com Dr. Bento de Camargo e outros, conforme está inscrito no Relatório apresentado pelo Dr. João Octaviano Pereira de Lima na Defesa dos bens dominiais do município de São Paulo, administração de Pires do Rio (1927-1928)".⁴

Incorporas ao poder público municipal, Pires do Rio transferiu as instalações do Viveiro Municipal da Água Branca (onde hoje funciona o Parque da Água Branca) para a várzea do Ibirapuera, em 1928, com o objetivo de recuperação e drenagem do solo, preparando-o para sua futura utilização de parque, bem como garantindo a posse dos terrenos e prevenindo invasões e loteamentos clandestinos.

O funcionário público Manoel Lopes de Oliveira, então diretor da Divisão de Matas, Parques e Jardins, e grande conhecedor do Ibirapuera, foi imbuído do trabalho de saneamento da várzea, bem como da administração do Viveiro Municipal do Ibirapuera.

Seu trabalho junto ao Ibirapuera foi de significativa importância para o local e para a cidade, uma vez que teve sucesso ao recuperar o solo da várzea do Ibirapuera, com a plantação de bosques de eucaliptos australianos que auxiliaram esse tipo de drenagem, além de ter fomentado o amor às plantas e também ter se dedicado a trabalhos de arborização urbana. Com a sua morte, em 1938, o então prefeito Fábio Prado resolveu batizar o Viveiro Municipal do Ibirapuera como Viveiro Manequinho Lopes, através do ato nº 1372, de 14 de março de 1938.

4 São Paulo (cidade) Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Origem histórica das praças e aberturas verdes da cidade de São Paulo. São Paulo: [s.n.] [19--] p. 54.

O engenheiro-arquiteto Francisco Prestes Maia idealizou, na década de 1930, o “Plano de Avenidas para a cidade de São Paulo”. Esse plano previa um sistema radio-concêntrico de vias que instituíam grandes eixos de circulação automotiva. Os eixos viários mais importantes eram contemplados com grandes praças, áreas verdes e parques que garantiam perspectivas aprazíveis e o aspecto de uma *cidade saneada*.

A previsão da construção de um parque na região do Ibirapuera foi incorporada em seu “Plano de Avenidas” e assim dois importantes eixos viários foram criados para valorizar ainda mais a inserção deste espaço livre público na cidade. As avenidas Brasil e Nova Anhangabaú (atual Vinte e Três de Maio) se intersectam no ponto de entrada do parque – uma rotatória de avenidas que posteriormente foi destinada à implantação do

“Monumento-Mausoléu aos Heróis Constitucionalistas da Revolução de 1932”. Isso garantiu maior importância e visibilidade ao Parque do Ibirapuera.

Os primeiros estudos para a construção do parque no local foram concebidos pelo engenheiro agrônomo Reinaldo Dierberger, em 1929. Seus desenhos eram “*visivelmente influenciados pela jardinagem alemã*”⁵ e inglesa, com o predomínio de uma composição simétrica dos elementos e uma aplicação do padrão estético da arquitetura clássica europeia ao projeto.

Fig. 02 – Plano de Avenidas. Fonte: Plano de Avenidas do Prestes Maia, 1930. In: http://www.usp.br/fau/docentes/deprojeto/c_deak/CD/index.html

5 KLIASS, Rosa Grena. Parques Urbanos de São Paulo. São Paulo: Pini. 1993. p.: 164.

Fig. 03 – Estudo de Dierberger para o Ibirapuera. Fonte: Base: Revista *Architectura e Construções*, 1930 / Editorado e Redesenhado pelo autor, com colaboração de Samira Davi.

É notório e muito válido observar e confirmar o modelo de referência para o trabalho sobre o espaço livre público daquela época. As aspirações e os trabalhos de Pires do Rio e Prestes Maia estão visivelmente embasados na arquitetura europeia, no que tange às lições do urbanismo *haussmaniano*⁶ para a cidade de Paris: uma cidade saneada, organizada e com aberturas em pontos estratégicos.

Em São Paulo, as primeiras décadas do século passado também se caracterizavam pelo embasamento na arquitetura de concepção clássica europeia. Eliane Guaraldo sintetiza a atuação do Estado e do município de São Paulo para com o espaço urbano no início do século passado:

*“Enquanto o governo estadual dotava a cidade de programas de saneamento e de infra-estrutura e com novos edifícios públicos, o município, num ímpeto de proporções semelhantes volta-se à rua e ao jardim (...), também se dedicou ao aformoseamento e embelezamento dos espaços livres públicos, considerados equipamentos sanitários da cidade”.*⁷

6 Georges Haussmann (1809-1891), então prefeito de Paris, foi responsável pela implementação de um dos primeiros e mais significativos planos urbanísticos. Caracterizado como grandes operações cirúrgicas, as transformações urbanas lideradas por Haussmann seguiam um conceito de embelezamento estratégico. Dentre as diversas realizações, Haussmann foi responsável pela criação de vários parques na cidade, sendo estes desenvolvidos pelo seu colaborador Jean Charles Adolphe Alphand. In: TOLEDO, Benedito Lima. Prestes Maia e as origens do urbanismo em São Paulo. São Paulo, Empresa das Artes, 1996.

7 GUARALDO, Eliane. Repertório e Identidade: Espaços Livres Públicos em São Paulo, 1890 – 1930. São Paulo, 2002. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAUUSP. P.15

Os projetos referenciados no padrão eclético europeu que marcaram a primeira fase da história do Parque do Ibirapuera, ou seja, as décadas que precederam sua efetiva construção, em 1954, não foram concretizados, salvo as obras viárias propostas no “Plano de Avenidas” de Prestes Maia.

No entanto, é válido observar o quão forte foi a influência clássica nos primeiros projetos para o Ibirapuera ⁸. Essa fase inicial da história do Parque pode ter consolidado sua imagem imponente, seu papel de destaque na paisagem e referencial urbano.

Examinando o desenrolar dos fatos históricos, a partir da década de 1930, foi possível constatar algumas medidas políticas que regulamentavam e defendiam a utilização daquela área com finalidade de parque. A lei nº 1.643, de 10 de dezembro de 1936, aprovava o plano de localização do Monumento às Bandeiras, do artista Victor Brecheret; o decreto nº 298, de 1 de fevereiro de 1942, declarava as áreas situadas na várzea do Ibirapuera de utilidade pública; a medida de 6 de agosto de 1949 do Executivo Municipal dispunha sobre a localização do Monumento aos Mortos da Revolução de 1932 – o Obelisco, cuja concretização estava prevista pelo artigo 19 das Disposições Transitórias da Constituição do Estado, sendo efetivamente inaugurado em 1955 ⁹.

Busca-se com essa exposição inicial, a demonstração da importância que o Ibirapuera agregou, através de sua inserção urbana centralizada e imponente na paisagem, dentro de um contexto urbano previamente selecionado para celebrar momentos de grande significado e importância para a história de São Paulo, como as Bandeiras, monumentalizada com a obra de Victor Brecheret, e a Revolução Constitucionalista de 1932,

Fig. 04 – Monumento as Bandeiras. 2004. (esquerda)
Fig. 05 – Obelisco. 2004. (direita) Fonte: Wesley Macedo

8 Manuela Marianna Andrade reuniu e dissertou sobre os vários projetos que foram idealizados antes de 1954 para o Parque do Ibirapuera. In: http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq051/arq051_01.asp.

9 Maria Celestina Torres organizou em sua monografia sobre o bairro de Ibirapuera uma série de documentos e leis que norteiam a história do crescimento do bairro, bem como de seu Parque. In: TORRES, Maria Celestina Teixeira Mendes. Ibirapuera. (col. Bairros Paulistanos). São Paulo: Novos Horizontes, 1977.

monumentalizada com a obra de Galileo Emendabili.

A proximidade do aniversário dos 400 anos da cidade de São Paulo veio, por fim, concretizar a construção do Parque do Ibirapuera, quando novos valores e significados foram lhe atribuído, traduzindo-se numa realização modernista de tamanha grandeza e importância que o Brasil ainda não havia presenciado.

3. O IV Centenário de São Paulo e o Projeto Modernista para o Ibirapuera.

A construção do Parque do Ibirapuera está associada às manifestações de comemoração do IV Centenário da cidade de São Paulo, em 1954. O Parque do Ibirapuera foi implantado com o objetivo de centralizar todas as comemorações do aniversário da cidade, com a demonstração da grandeza e importância adquiridas por São Paulo ao longo de sua história.

Em 1951, sob a gestão do governador Lucas Nogueira Garcez e diretamente controlada pela prefeitura, foi criada a “Comissão do IV Centenário de São Paulo”. Presidida por Francisco Matarazzo Sobrinho, também conhecido por Ciccilo Matarazzo, essa comissão se encarregou da escolha do local para sediar as comemorações dos 400 anos de São Paulo, bem como da encomenda do projeto e a construção do parque que abrigaria todos os festejos.

A princípio, duas opções se apresentavam para a escolha desse local – além do Ibirapuera, cogitava-se sobre a localização de um parque na várzea da Barra Funda, junto à várzea do rio Tietê.

Fig. 06 – Monumento ao IV Centenário. Fonte: NIEMEYER, Oscar [et al]. Anteprojeto da exposição do IV Centenário de São Paulo. São Paulo: Edições de Arte e Arquitetura. 1952.

*“Considerando o estado de atraso da retificação do rio Tietê (...) e da preparação do local, (...) ficou assentada em definitivo a escolha do Parque Ibirapuera para sede das comemorações”.*¹⁰

Uma das principais diretrizes conceituais para a construção do conjunto arquitetônico do Parque do Ibirapuera concentrava-se na concretização de uma imagem representativa da história do povo paulista, conquistada ao longo de seus 400 anos de existência. A construção de um parque associado à pujança da economia paulista possibilitava a afirmação da força e progresso que a cidade alcançava dentro do cenário brasileiro.

Desta forma, Ciccilo encomendou os projetos arquitetônicos que comporiam o desenho do Parque ao arquiteto Oscar Niemeyer. Integraram à sua equipe os arquitetos Hélio Uchoa, Zenon Lotufo, Eduardo Kneese de Melo, Ícaro de Castro Melo e, como colaboradores, Gauss Estelita e Carlos Lemos.

A concepção paisagística para o Parque do Ibirapuera foi encarregada a Otávio Augusto Teixeira Mendes, um engenheiro agrônomo que fazia parte da Comissão do IV Centenário. No entanto, Oscar Niemeyer, ao ser convidado para liderar a equipe dos arquitetos, decidiu atribuir tal projeto a Roberto Burle Marx, um importante paisagista brasileiro que já havia trabalhado com Niemeyer em outros projetos. Ambos os profissionais desenvolveram um projeto paisagístico para o Ibirapuera. Mas somente na aprovação do projeto completo para o conjunto do Parque, em 1953, seria definido o desenho paisagístico que efetivamente se concretizaria.

3.1. O Projeto Preliminar para o Conjunto Arquitetônico, 1951.

O projeto original da equipe de Oscar Niemeyer para o Parque do Ibirapuera previa a construção de seis edifícios, então nomeados *palácios*, destinados a segmentos característicos da história paulista, como a cultura e a economia. Esses palácios eram: o Palácio da Agricultura, o Palácio das Indústrias, o Palácio das Exposições, o Palácio das Nações, o Palácio dos Estados e o Auditório. A interligação dos edifícios estava definida pela Grande Marquise, uma extensa cobertura de desenho sinuoso que orientava o caminho do visitante na

10 São Paulo (cidade) Comissão do IV Centenário da cidade. Catálogo Oficial da 1ª Feira Internacional e da Exposição do IV Centenário. São Paulo: [s.n.] 1954.

exposição. Ainda, fazia parte do programa a construção de um ginásio poliesportivo nas imediações do Parque, que teve como autor responsável o arquiteto Ícaro de Castro Melo.

O acesso ao conjunto arquitetônico acontecia através de uma grande esplanada de acesso que colocava o visitante em altura elevada, possibilitando ao mesmo a contemplação de todo o conjunto. No topo dessa esplanada, era prevista a implantação do “Monumento ao IV Centenário”, um espiral alusivo ao progresso paulista, sob desenho de Oscar Niemeyer.

Fig. 07 – Esplanada de Acesso. Fonte: NIEMEYER, Oscar [et al]. Anteprojeto da exposição do IV Centenário de São Paulo. São Paulo: Edições de Arte e Arquitetura. 1952.

A implantação do conjunto no Parque representava de maneira imponente a inserção dos edifícios, o que nos permite ler uma disposição arquitetônica centralizada e de grande destaque na paisagem do Ibirapuera.

“A Comissão Organizadora do IV Centenário de São Paulo encontra, portanto, nesse conjunto arquitetônico a indicação perfeita e adequada, a linguagem ideal para transmitir (...) a importância e o grão (sic) de desenvolvimento técnico e industrial do grande Estado, através de quatro séculos de existência” ¹¹

3.2. A Concretização do Projeto, 1954.

O projeto preliminar para o conjunto arquitetônico do Ibirapuera já demonstrava sua importância e papel principal na estrutura do Parque. No entanto, duas condicionantes da Comissão do IV Centenário foram responsáveis por uma série de alterações no projeto original de Niemeyer para que o mesmo pudesse se adequar ao relativo curto espaço de tempo e às verbas destinadas para a Exposição.

Desta forma, Niemeyer reconsiderou o desenho de seu projeto, tornando-o mais exequível e menos oneroso. Nota-se, com as imagens 08 e 09 as alterações

11 CARDOZO, Joaquim. Prefácio. In: NIEMEYER, Oscar et al. Anteprojeto da exposição do IV Centenário de São Paulo. São Paulo: Edições de Arte e Arquitetura. 1952.

realizadas no conjunto. Apesar da mudança no desenho do projeto, o conceito modernista prevaleceu e não foi prejudicado, devido a competência do arquiteto Oscar Niemeyer em ter o completo domínio de seu partido arquitetônico para o conjunto.

Fig. 08 – Maquete do projeto original, 1952. Fonte: NIEMEYER, Oscar [et al]. Anteprojeto da exposição do IV Centenário de São Paulo. São Paulo: Edições de Arte e Arquitetura. 1952. (esquerda). Fig. 09 – Maquete do projeto aprovado, 1953. Fonte: NIEMEYER, Oscar. Mutilado o conjunto do Parque Ibirapuera. Revista Módulo. Rio de Janeiro: Módulo, 1955. ed. Especial.(centro). Fig. 10 – Foto aérea do projeto executado, 1954. Fonte: MONDADORI, Arnaldo. Niemeyer. São Paulo: Milan. 1975. (centro)

O projeto aprovado pela Comissão trouxe a Marquise e os *Palácios* com um desenho mais simples, e uma implantação no Parque mais próxima ao limite com a Avenida Brasil (atual trecho da Rua Pedro Álvares Cabral).

Nessa etapa do projeto, a marquise se compõe em quatro “braços” que, desta vez, distribui cinco edifícios, e não seis como em 1951 estava previsto. *Parece que devido às pressas, ao custo ou à teimosia das autoridades competentes*¹², nem tudo que foi aprovado para a construção do Parque em 1954 foi erguido. Das exclusões, salientamos o Auditório, um dos elementos de maior importância para Niemeyer, o restaurante, um pavilhão não conectado à marquise, entre outros.

A questão do projeto paisagístico concretizado no Parque do Ibirapuera parece ter sempre trazido algumas dúvidas quanto à sua autoria. Desta forma, é importante expor esse assunto por acreditarmos que a escolha do projeto paisagístico para o Ibirapuera trouxe a confirmação da verdadeira concepção e finalidade do Parque do Ibirapuera, seja de cunho urbanístico, paisagístico ou arquitetônico.

12 Diário Popular. Edição de 14 de agosto de 1978.

3.3. O Projeto Paisagístico do Parque do Ibirapuera.

Vimos que houve duas propostas para o projeto de paisagismo a ser executado no Parque do Ibirapuera. A “Comissão do IV Centenário” tinha como um membro integrante o engenheiro agrônomo e paisagista Otávio Augusto Teixeira Mendes, também responsável pelos trabalhos de controle do solo do Parque para a construção do conjunto. Ele foi imbuído, pela Comissão, a desenvolver uma proposta paisagística para o Parque, uma vez que seu trabalho e importância como engenheiro agrônomo estava sendo destacado.

Oscar Niemeyer, o líder da equipe de arquitetos responsáveis pelo projeto do conjunto arquitetônico, convidou Roberto Burle Marx para integrar sua equipe na qualidade do responsável pelo desenho dos jardins que completariam sua obra arquitetônica.

Apesar das poucas evidências e a carência de documentos que falem sobre esse assunto, nos parece que ambos os profissionais desenvolveram o projeto paisagístico paralelamente sem a definição de quem seria o autor definitivo do projeto.

Coube à “Comissão do IV Centenário” a escolha do projeto. O fato de Teixeira Mendes ser membro da Comissão e ter participado dos trabalhos de preparação do evento pode ter sido considerado no momento da aprovação do projeto paisagístico. No entanto, outras hipóteses podem ser levantadas.

A exclusão do projeto desenvolvido por Roberto Burle Marx parece estar associada à *complexidade* de seu projeto, caracterizado por um trabalho de estruturação do espaço livre a partir da vegetação, com uma plasticidade e concepção inovadoras para a época. Outros fatores como uma provável divergência entre o paisagista e o Niemeyer, no que se refere à imponência plástica de seus respectivos projetos, também são levantadas.

“Há duas versões sobre a definição da comissão entre Roberto Burle Marx e Otávio Augusto Teixeira Mendes. Pelo relato do próprio Teixeira Mendes imediatamente após a aprovação do anteprojeto dos edifícios da exposição, tanto ele como corpo da comissão quanto Burle Marx referendado por Niemeyer, apresentaram anteprojetos de paisagismo equacionando a

implantação do conjunto arquitetônico. Em síntese, Burle Marx caprichosamente desenhara os jardins do entorno do conjunto, talvez até tivesse contribuído no desenho dos lagos e caminhos com Niemeyer, no momento apresentando à comissão a composição dos jardins. Teixeira Mendes focalizou o parque a se constituir na mesma relevância do tratamento do conjunto arquitetônico. Talvez fosse o critério que fez a comissão optar com unanimidade pela proposta de Teixeira Mendes”.¹³

A concepção do projeto paisagístico de Burle Marx para o Ibirapuera baseava-se na criação de jardins geométricos onde a composição de flores, plantas e espécies tropicas era valorizada pela utilização da água, “*não só como elemento vivificador e como espelho mas também como escultura líquida, e modificadora de cores quando utilizada em tanques revestidos de mosaico colorido*”.¹⁴ Essa rica composição paisagística propunha uma complementação e unificação plástica com o projeto do conjunto arquitetônico de Niemeyer. No entanto, a volumetria vegetal de Burle Marx era questionada quando entrava em conflito com a volumetria estabelecida pela *Grande Marquise*.

A proposta de Teixeira Mendes parece desempenhar o papel de um cenário vegetal composto por bosques de espécies únicas, remanescentes das mudas de espera do viveiro Manequinho Lopes, possibilitando a contemplação de uma paisagem vegetal simplificada que enaltece a volumetria do conjunto arquitetônico do Parque, confirmando e valorizando sua importância. Outras características como o menor custo para a execução desse projeto e a maior exeqüibilidade da proposta poderiam também ser consideradas.

Fig. 11 – Projeto paisagístico de Burle Marx, não executado. Fonte: Fantasia Brasileira – o balé do IV Centenário. São Paulo, SESC, 1998.

13 MARIANO, Cássia. Preservação e Paisagismo em Otávio Augusto Teixeira Mendes. São Paulo, 2003. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. p. 103.

14 VINCENT, Claude. Jardins do Parque Ibirapuera. Brasil Arquitetura Contemporânea, São Paulo, p. 55. nov-jan. 1953.

Na década de 70, Burle Marx é convidado para desenvolver um novo projeto paisagístico no Parque do Ibirapuera. Entretanto, seu desenho não é concretizado novamente, apesar de ter alcançado a etapa de projeto executivo.

O Parque só recebeu uma concretização de um projeto do escritório de Burle Marx na década de 90. Desta vez, a proposta paisagística contempla a disposição de um espaço junto ao Viveiro Manequinho Lopes, conhecido como o Bosque de Leitura, onde os visitantes e usuários do Parque foram presenteados com uma nova área para uso público, uma vez que o local, até então, era fechado e utilizado somente pelo Viveiro.

“O novo projeto de Burle Marx para o Viveiro Manequinho Lopes visa integrá-lo ao Parque Ibirapuera e valorizar suas edificações e árvores notáveis. Assim, os ripados onde são preparadas as mudas de todas as plantas foram recuperados, e as seis estufas (...) foram destinadas a abrigar, de maneira lógica e funcional, espécies como orquídeas, filodendros e heras.

(...) Na praça do Viveiro, Burle Marx optou pela introdução de novas espécies, diversificando a produção do Viveiro. Assim, os coloridos canteiros ao redor do galpão da antiga serraria são matrizes de novas espécies que em breve poderão ser reproduzidas. O Galpão de Exposições, que domina todo o Viveiro, teve a sua estrutura totalmente recuperada, onde se reúne o público para apresentações infantis.”¹⁵

A efetiva construção do Parque do Ibirapuera, inaugurado em 21 de agosto de 1954, definiu a caracterização do Parque como uma estrutura de abrigo às manifestações e exposições comemorativas do aniversário de 400 anos da cidade. O tratamento paisagístico adotado vem enaltecer ainda mais a volumetria arquitetônica, com seu desenho simplificado onde há a contemplação do espaço edificado, colocando a importância do papel do projeto de paisagismo do Parque em segundo plano.

4. Uma análise conceitual

As análises referentes sobre a efetiva finalidade e a confirmação do partido projetual criado para o Parque do Ibirapuera evidenciam um parque urbano de caráter primordialmente arquitetônico, quando nos referimos à sua importância

15 Viveiro Manequinho Lopes. <http://www.prodiam.sp.gov.br/ibira/maneco.htm> (visitado em 01/12/03)

como equipamento de abrigo às exposições culturais e outras manifestações artísticas que no Ibirapuera acontecem com bastante freqüência.

Uma análise conceitual que fundamenta nossas hipóteses está no estudo da implantação do Parque e da sua inserção urbana. Ao avaliarmos essas questões, podemos nos remeter ao “Plano de Avenidas” de Prestes Maia e identificarmos que os dois eixos viários das avenidas Brasil e Vinte e Três de Maio parecem orientar a implantação do Parque.

O eixo longitudinal definido pela avenida Brasil enfatiza a perspectiva do Monumento às Bandeiras, direciona o alinhamento da face frontal do Parque e intercepta ortogonalmente o eixo formado pela avenida Vinte e Três de Maio, este marcado pela presença do Monumento e Mausoléu ao Soldado Constitucionalista de 1932 – o Obelisco. O acesso principal do Parque está locado no ponto de intersecção dos dois eixos, como podemos constatar, a seguir no desenho: Estudo para a análise do Parque do Ibirapuera.

No eixo de continuidade da avenida 23 de Maio e eixo do Obelisco, instala-se a entrada principal do Parque acessando a Marquise que encaminha o pedestre para os *palácios* da Indústria (atual Fundação Bienal de São Paulo), das Exposições (atual Oca), das Nações (atual Museu Afro-Brasileiro) e o dos Estados (atual sede da Prodam-SP). O Palácio da Agricultura (atual sede do Detran-SP) está localizado, atualmente, fora do perímetro do Parque, sendo acessado através da passarela *Ciccilo Matarazzo*.

A disposição dos edifícios define um retângulo, apresentando o lado maior paralelo ao eixo definido pela avenida Pedro Álvares Cabral e o lado menor paralelo ao eixo Vinte e Três de Maio.

Fig. 12 – Estudo para a análise do Parque do Ibirapuera. Fonte: Base: São Paulo (Estado) Secretaria dos Negócios Metropolitanos (Emplasa). Levantamento aerofotogramétrico / Folhas Cerqueira César e Ibirapuera. Escala: 1:10.000. 2 folhas. Editoração: Wesley Macedo

Este retângulo subliminar enquadra a composição espacial e arquitetônica na paisagem do lugar, tornando-a o elemento de maior importância e destaque do Parque.

5. Um olhar crítico

A história do Parque do Ibirapuera está marcada por dois importantes períodos que contextualizam e embasam sua implementação.

As primeiras propostas que surgem para a sua construção, a partir da década de 20 estão baseadas no classicismo europeu, quando nos referenciamos a concepção do trabalho no espaço livre público. Os projetos de Dierberger são uma confirmação desse pensamento. A concepção geral do Plano de Avenidas de Prestes Maia, e os anseios de Pires do Rio para a várzea do Ibirapuera vêm consolidar a hipótese. Não obstante os primeiros estudos não terem se concretizado, o ideário de um parque clássico, cujo desenho monumental se impõe na paisagem, parece ter permanecido até sua efetiva construção, em 1954.

Na década de 1950, quando a Comissão do IV Centenário busca concretizar uma imagem de progresso associada à história paulista num parque expositivo do aniversário de 400 anos da cidade, os padrões de referência para o projeto do espaço livre já eram outros, principalmente pela referência dos primeiros projetos modernistas de Roberto Burle Marx, a partir de 1932. Contudo, pudemos notar que as influências de um modelo eclético-europeu ainda eram observados em muitos trabalhos de paisagismo da época, como foram os próprios estudos para o Ibirapuera ao longo das décadas de 30 e 40.

A idéia de Ciccilo Matarazzo, presidente da Comissão, de encomendar o projeto a Oscar Niemeyer, arquiteto modernista em plena ascensão junto ao cenário artístico nacional, afirma uma concepção para a construção do parque no que tange à sua modernidade e símbolo de expressão histórica.

No entanto, uma leitura do modelo implantado no Parque do Ibirapuera, no que se refere à arquitetura do conjunto edificado e da paisagem, mostra uma ligação ao contexto histórico do sítio, quando nos lembramos do ideário de uma inserção monumental do Parque.

Essa ligação pode ser visível na implantação do conjunto arquitetônico do Parque, conformado no primeiro plano do sítio e valorizado pelas perspectivas dos eixos viários e dos monumentos. A marquise que orienta o passeio do visitante no local atribui as perspectivas desejadas, ora em direção aos edifícios, ora em direção aos campos gramados.

O tratamento paisagístico adotado vem enaltecer ainda mais a volumetria arquitetônica, com seu desenho simplificado onde há a conformação de bosques e massas arbóreas na paisagem dos extensos gramados, os quais favorecem a contemplação do espaço edificado.

A concepção paisagística concretizada no Parque do Ibirapuera está embasada numa conceituação de cunho urbanístico, pois os arruamentos e a arborização seguem linhas paralelas que enfatizam mais o raciocínio viário que o paisagístico propriamente dito. O projeto efetivado apresenta a volumetria da vegetação desempenhando um papel complementar à volumetria arquitetônica, tornando-lhe secundário. Alguns bosques são remanescentes dos antigos canteiros de mudas de espera do Viveiro Manequinho Lopes, o que pode denotar uma eventualidade dentro do projeto.

O partido paisagístico, portanto, representa uma complementação ao importante projeto modernista do Ibirapuera, o que evidencia a concepção de valorização da expressão arquitetônica como símbolo do progresso e modernidade da capital paulista, embora pareça desestimar o trabalho de paisagismo do Parque, quando esse não busca expressar o mesmo significado de progresso e modernidade que o conjunto arquitetônico se propõe.

A contribuição do paisagista Roberto Burle Marx para o paisagismo brasileiro, no que diz respeito à consolidação de um novo pensamento para o trabalho sobre o espaço livre, nos leva a afirmar que um projeto paisagístico de sua autoria apresentaria o sistema de acessibilidade como um elemento decorrente do raciocínio de projeto e não como um elemento organizador do espaço livre.

A obra de Burle Marx é considerada de grande importância no cenário da cultura brasileira. Durante as décadas que antecederam a data do IV Centenário de São Paulo, o paisagista já havia realizado projetos emblemáticos, tais como: os

jardins do edifício do Ministério da Educação e Cultura, no Rio de Janeiro, inaugurado em 1938; o Parque da Pampulha, em Belo Horizonte, inaugurado em 1942; e, os jardins do Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, inaugurado em 1954. A repercussão de sua obra estava praticamente consagrada.

A não concretização de seu projeto para o Ibirapuera representa um lapso na contextualização do paisagismo brasileiro e, principalmente, uma supressão na qualidade do partido paisagístico do Parque do Ibirapuera.

Referências Bibliográficas

Livros:

ARNALDO, Mondari. **Niemeyer**. São Paulo, Editions Alfabeta, 1975.

ESCOBAR, Miriam. **Esculturas no espaço público de São Paulo**. São Paulo, CPA / Vega, 1999.

ITAÚ, Instituto Cultural. **Cadernos da cidade de São Paulo: Parque do Ibirapuera**. São Paulo, Instituto Itaú Cultural, 1997.

KLIASS, Rosa Grena. **Parques Urbanos de São Paulo**. São Paulo, Pini. 1993.

LEENHARDT, Jacques. **Nos jardins de Burle Marx**. São Paulo, Perspectiva, 1996.

MACEDO, Silvio Soares. **Quadro do Paisagismo no Brasil**. São Paulo, [s.n.] 1999.

MOTTA, Flávio Lichtenfels. **Roberto Burle Marx: A nova visão da paisagem**. São Paulo, Livraria Nobel, 1983.

NIEMEYER, Oscar et al. **Anteprojeto da exposição do IV Centenário de São Paulo**. São Paulo, Edições de Arte e Arquitetura. 1952.

São Paulo (cidade) **IV Centenário da Fundação da cidade de São Paulo**. São Paulo, Gráfica Municipal. 1954.

São Paulo (cidade) **Ação da Comissão do IV Centenário. Histórico do IV Centenário e Parque do Ibirapuera**. São Paulo, Centro de Documentação “Francisco Matarazzo Sobrinho”, 1954.

São Paulo (cidade) **Comissão do IV Centenário da cidade. Catálogo Oficial da 1ª Feira Internacional e da Exposição do IV Centenário**. São Paulo, [s.n.] 1954.

São Paulo (cidade) Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. **Origem histórica das praças e aberturas verdes da cidade de São Paulo**. São Paulo, [s.n.] s/d.

TOLEDO, Benedito Lima. **Prestes Maia e as origens do urbanismo em São Paulo**. São Paulo, Empresa das Artes, 1996.

TOLEDO, Benedito Lima de, PONTES, José Alfredo Otero Vidigal. **São Paulo Registros**. São Paulo, Eletropaulo, 1982.

TORRES, Maria Celestina Teixeira Mendes. **Ibirapuera**. São Paulo, Novos Horizontes, 1977.

Teses e dissertações:

GUARALDO, Eliane. “Repertório e identidade: Espaços públicos em São Paulo, 1890 – 1930”. Tese de Doutorado, FAU / USP, São Paulo, 2002.

LOFEGO, Silvio Luiz. “IV Centenário da cidade de São Paulo: A construção do passado e do futuro nas comemorações de 1954”. Dissertação de Mestrado, PUC / SP, São Paulo, 2002.

MARIANO, Cássia. “Preservação e Paisagismo em Otávio Augusto Teixeira Mendes”. Tese de Doutorado, FAU / USP, São Paulo, 2003.

Artigos em periódicos virtuais:

ANDRADE, Manuella Marianna. “O Parque do Ibirapuera: 1890 a 1954”. *Arquitextos 051*, portal Vitruvius, agosto de 2004. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq051/arq051_01.asp>. Acesso em 05/10/2004.

MACEDO, Wesley. “A Concretização da Imagem do IV Centenário de São Paulo: o Parque do Ibirapuera” *Arquitextos Texto especial 283*, portal Vitruvius, fevereiro de 2005. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp283.asp>>. Acesso em 18/02/2005.